

VOLUNTARY AND ENFORCED TAX COMPLIANCE: EVIDENCE FROM E-COMMERCE TRADERS IN INDONESIA

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden,

Perkenalkan, kami Agner Lim Miarty dan Faradillah Muhammad, mahasiswa semester 7 jurusan akuntansi dari BINUS University. Saat ini kami sedang melakukan penelitian untuk penyusunan Artikel Ilmiah yang berjudul "**The Voluntary and Enforced Tax Compliance: Evidence from E-Commerce traders in Indonesia**". Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak dengan kepatuhan pajak sukarela dan dipaksakan. Penelitian ini berimplikasi pada perbaikan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini membutuhkan bantuan Anda dalam proses pengumpulan data karena berimplikasi pada peningkatan perbaikan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, kami mengharapkan ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan mengisi kuesioner ini dengan **jujur dan teliti**. Pengisian kuesioner hanya memerlukan waktu **5 menit**.

Adapun **kriteria responden** yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu:

1. **Penjual di market place** (seperti shopee, tokopedia, tiktokshop, lazada, dan lainnya) dan **media sosial** (WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Line, Telegram, Whatsapp) yang **berdomisili di Jakarta**.

Semua data akan bersifat anonim, dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian.

Sebagai ucapan terima kasih, kami menyediakan kompensasi berupa **konsultasi terkait pengisian SPT** untuk 35 orang yang terpilih dan **e-wallet sebesar 750.000** untuk 15 orang yang beruntung.

Jika terdapat pertanyaan mengenai kuesioner dapat menghubungi alamat email:

Agner Lim Miarty (agner.miarty@binus.ac.id)

Faradillah Muhammad (faradillah.muhammad@binus.ac.id)

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Agner Lim Miarty & Faradillah Muhammad

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Bagian 1 (Section 1)

1. Apakah Anda merupakan pedagang Online? (Are you an online trader?) *

Tandai satu oval saja.

Ya/Yes

Tidak/No

2. Platform online apa yang Anda gunakan untuk berjualan? (Which online platforms do you use to sell your products and services?) *

Tandai satu oval saja.

Shopee

Tokopedia

Lazada

Tiktok Shop

Instagram

Twitter

Line

Yang lain: _____

Bagian 2 (Section 2)

3. Nama (Name) *

4. Email *

Untuk keperluan kompensasi (for compensation purposes)

5. Jenis Kelamin (Gender) *

Tandai satu oval saja.

Perempuan (Female)

Laki - Laki (Male)

6. Usia (Age) *

Tandai satu oval saja.

20-25

26-30

31-35

36-40

Yang lain: _____

7. Pendidikan (Education) *

Tandai satu oval saja.

SMP (Junior High School)

SMA (Senior High School)

S1 (Bachelor's Degree)

Di atas S1 (Graduate Level)

8. Status usaha (Business Status) *

Tandai satu oval saja.

Orang Pribadi (Individual)

Badan Usaha (Legal Entity)

9. Pendapatan per-tahun (Annual Income) *

Tandai satu oval saja.

- Rendah (omzet ≤ Rp 4,8 Miliar) / Low (turnover ≤ IDR 4.8 Billion)
- Sedang (Rp 4,8 Miliar < omzet ≤ Rp 50 Miliar) / Medium (IDR 4.8 Billion < turnover ≤ IDR 50 Billion)
- Tinggi (Rp 50 Miliar > omzet) / High (IDR 50 Billion > turnover)

Bagian 3 (Section 3)

Trust & Power (Kepercayaan terhadap pemerintah & Kekuatan otoritas pajak)

Responden akan memilih salah satu jawaban dari skala 1 - 5 dengan rincian sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju/Strongly Disagree

2 = Tidak Setuju/ Disagree

3 = Netral/ Neutral

4 = Setuju/Agree

5 = Sangat Setuju/Strongly Agree

Responden hanya dapat memilih satu dari skala tersebut sesuai dengan kondisi yang paling menggambarkan dan relevan dengan dirinya.

10. Otoritas pajak memperlakukan wajib pajak dengan penuh hormat (The tax office treats taxpayers in a respectful manner) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

11. Otoritas pajak bersikap adil dan jujur dalam memungut pajak (The tax office is fair and honest in collecting tax) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat Setuju

12. Otoritas pajak dapat dipercaya (The tax office is trustworthy) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

13. Otoritas pajak memiliki kekuasaan yang luas untuk memaksa wajib pajak agar jujur mengenai pajak (The tax office has extensive powers to force citizens to be honest about tax) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

14. Otoritas pajak dapat mengungkap sebagian besar penggelapan pajak yang terjadi, melalui keahliannya (The tax office can uncover most of the tax evasion that occurs because of its expert knowledge) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

15. Otoritas pajak memerangi kejahatan pajak di Indonesia (The tax office fights tax crime in Indonesia) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

Bagian 4 (Section 4)

Voluntary & Enforced Tax Compliance (Kepatuhan Pajak Sukarela & Dipaksakan)

Responden akan memilih salah satu jawaban dari skala 1 - 5 dengan rincian sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju/Strongly Disagree

2 = Tidak Setuju/ Disagree

3 = Netral/ Neutral

4 = Setuju/Agree

5 = Sangat Setuju/Strongly Agree

Responden hanya dapat memilih satu dari skala tersebut sesuai dengan kondisi yang paling

menggambarkan dan relevan dengan dirinya.

16. Saya membayar pajak sewajarnya (I pay my tax as matter of course) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

17. Saya tetap akan membayar pajak saya meskipun tidak ada pengawasan pajak (I would also pay my tax when there are no tax controls) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

18. Saya merasa senang membayar pajak karena biaya pajak tidak memberatkan (I feel happy to pay tax because the cost is not high) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

19. Saya merasa bahwa saya dipaksa untuk membayar pajak (I feel that i am forced to pay tax) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

20. Saya membayar pajak karena takut diperiksa jika tidak membayar (I pay tax because the risk of being checked is too high) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

21. Saya merasa hukuman jika tidak membayar pajak itu berat (I feel the sanction is high) *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Sangat setuju

Bagian 5 (Section 5)

Pernyataan Responden

22. Saya telah mengisi kuesioner dengan jujur dan teliti (I filled out the questionnaire honestly and carefully) *

Tandai satu oval saja.

Ya/Yes

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

